

TEXNOLOGIYA VA BOLALAR: RAQAMLI VOSITALARNING BOLALAR PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI.

Karimjanova Yokutxon Urinbaevna¹

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida o‘qituvchisi
Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan
<https://orcid.org/0000-0002-8721-5834>

ekuthonkarimjanova@gmail.com

Shoyusufova Muslima Kamoliddin qizi²

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabasi
Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan
muslimashoyusupova671@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada hozirgi rivojlanib borayotgan davrdagi turli xil texnologiyalarni, ya’ni telefon, kompyuter kabi gadjetlarning bolalar psixologiyasiga qanday ta’sir etishi keltirilgan. Gadjetlarni meyoridan ortiq foydalanayotgan bolalarda tafakkur jarayonini ota pastlaganligini, jismoniy faoliyatni cheklanishi, xotira va ko‘rish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi holatlari ham yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: gadjetlar, virtual zo‘ravonlik, kiber hujum, ijtimoiy izolyatsiya, tafakkur, internet, yangi davr yoshlari.

Texnologiya va bolalar mavzusi, hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar bolalar hayotidagi ayrilmas bir bo‘lakka aylanib bormoq. Bolalar internet, smartfon va ijtimoiy tarmoqlar orqali bevosita xohlagan ma’lumotlarini tez va oson bilish imkoniyatiga ega. Bu albatta, o‘qish, o‘rganishni osonlashtiradi. Biroq bir vaqtning o‘zida bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ekran orqali ko‘p vaqt o‘tkazish, jismoniy faoliyatni cheklashi, xotira va ko‘rish qobiliyatining pasayishiga olib keladi.

Yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Hozirgi kunda texnologiyalar juda tez sur’atlar bilan rivojlanmoqda. Bu albatta, bizning hayotimizni osonlashtiradi. Lekin bolalarimiz uchun qanday ta’sir ko‘rsatishini chuqur o‘rganishimiz zarur. Prezident sifatida biz bolalarimizni texnologiyaning foydali tomonlarini samarali tarzda o‘zlashtirishga yordam berishimiz kerak. Bolalarimizni kelajakda muvaffaqiyatli va baxtli insonlar sifatida voyaga yetkazish bizning burchimizdir. Kamtar lekin maqsadli ishlarimiz bilan biz ularga yangi imkoniyatlar taqdim etamiz”.

Yangi davr yoshlari uchun esa yaxshi hayot – bu doim e’tibor markazida bo‘lishligi, ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasida obunachilar, “like”lari ko‘pligi, yaxshi kiyinish, tashqi ko‘rinishi va shunga o‘xshash narsalar. Bunday holat ularning “krizis davr” deb nom olgan o‘smirlik muammolaridan ham bo‘lishi mumkin. Ammo hozirgi yoshlarida bu o‘tish davri oldingilarga qaraganda ancha qiyin va murakkab kechmoqda. Albatta, yaxshi hayot uchun berilgan bu javobni hamma yoshlardan ham eshitmaymiz. Shunisi bilan quvonarliki, hozirgi yoshlarning ko‘p qismi harakatchan, o‘zining kelajagi uchun o‘zi kurashishi kerakligini anglagan. Biroq, bugungi kunimizning shavqatsiz kushandasi, asr balosi – har xil turdagi uyali aloqa vositalari irodasi zaif, o‘ziga ishonchi sust va e’tiborga muhtoj bolalarni o‘z to‘riga iltirib, osonlikcha manqurtga aylantirmoqda. Xo‘sh, hozirgi davr muammosi darajasiga ko‘tarilgan ushbu holat nima uchun yuz berdi?! Nima uchun avvalgi “berkinmachoq”, “yerdan baland”, “Tosh va gul” kabi bir qancha milliy o‘yinlarimizni o‘ynaydigan yoshdagi bolalar telefon, kompyuter, “play station” o‘yinlariga qiziqyapti?! Balki yoshlar bugunki kunimizda internet, axborot yo‘nalishidagi yaratib berilayotgan keng imkoniyatlardan samarali foydalanishni, o‘z ustida ishlashni, qo‘shimcha vaqtdan unumli foydalanishni bilmayotgandir?! Tezkor internetdan jamiyat uchun foydasi tegadigan qisqa video, kinolarni suratga olayotgan yoshlar ham kam emas, albatta. OAV(Ommaviy axborot vositasi), planshet, notebook – bular insoniyatning ehtiyojlarini qondirish va jamiyat manfaati uchun yaratilgan, Ammo, vaqtlar o‘tib bu g‘oya o‘z kuchini sezilarli darajada yo‘qotgan.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, raqamli texnologiyalar bolalar psixologiyasiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, ijobiy tomonlarini aytadigan bo‘lsak, texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish bolalarda yangi bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ijobiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatining shakllanish darajasini oshirishi, turli mavzular yuzasidan keng qamrovli ma’lumotlarga ega bo‘lishi hamda jamiyatda bo‘layotgan o‘zgarishlardan xabardor bo‘lib, yangi do‘stlar topish imkonini beradi. Biroq ko‘p

vaqt gadjetlardan foydalanish bolalarda ruhiy hamda jismoniy zo'riqishni, uyqu sifatining pasayishini va ijtimoiy aloqa muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.

Psixologlar gadjetlarning nafaqat bolalarga, balki, katta yoshdagi insonlarga ham ta'sirining turli jihatlarini keltirishgan. Masalan, ijtimoiy tomondan texnologiyalar odamlarning aloqa o'rnatish, masofaviy ish va o'qish imkoniyatlari, shuningdek, onlayn resurslar orqali bilim olishni osonlashtiradi. Biroq, ko'p vaqtni gadjetlarga sarflash bolalar va kattalarda ijtimoiy izolyatsiya, depressiya va xavotir darajasini oshiradi. Bundan tashqari mobil qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p vaqt o'tkazish bolalarning muloqotga bo'lgan ko'nikmalarini pasaytiradi. Psixologlar shuningdek, raqamli zararlar, masalan, virtual zo'ravonlik va kiber hujumlar bilan bo'g'liq stress darajalarining yuqoriligi haqida ogohlantiradilar. Texnologiyadan foydalangan holda balansni saqlash va muvozanatli hayot tarzi yuritish zarurligini ta'kidlaydilar.

Yangi davr yoshlari texnologiyalardan turli maqsadlarda foydalanishmoqda. Masalan, ba'zilar o'zlari uchun zarur ma'lumotlarni olish uchun, ba'zilar esa shunchaki bosh vaqtni samarasiz mashg'ulotlar o'tkazish uchun foydalanmoqdalar. Yana shuni ham aytish joizki, ba'zi bir yoshlar texnologiyalardan keragidan ko'p foydalanishning sog'liq uchun salbiy ta'siri borligini ham tan olishmoqda. Bu quvonarli albatta lekin hamma ham bu fikrda emas. Bilsada o'zini gadjetlardan o'ta ko'p foydalanishni tiyolmayotgan bir qancha kattalar va bolalarni misol tariqasida olishimiz mumkin.

Ushbu dolzarb masala yuzasidan maktab o'quvchilari o'rtasida "Yangi davrda yoshlar va gadjetlar" so'rovnomasini 60 nafar 12-15 yosh o'quvchilar orasida o'tkazish orqali yoshlarning texnologiyaga bo'lgan munosabatlarini aniqladik.

No	O'quvchilar soni	Yaxshi	Qoniqarli	Qoniqarsiz
1	20	50%		
2	22		26,7%	
3	18			23,3%

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, 60 nafar o'quvchilar orasidan 18 nafari gadjetlardagi o'yinlar (CONTR STRIKE, PUBG, FREE FIRE) uchun qimmatli vaqtlarini sarflashmoqda. 22 nafari qisman ko'proq vaqtini texnologiyalardan ham samarali, ham samarasiz narsalarga sarflashmoqda. 20 nafar yoshlar esa texnologiyalardan faqatgina kerakli ma'lumotlarni olishda va foydali maqsadlarda foydalanishmoqda chunki ular o'z kelajaklari uchun harakat qilishmoqda.

Xulosa qiladigan bo'lsak, hozirda insoniyat va gadjetlar o'rtasida kurash, ya'ni ham foydali, ham foydasiz narsalarni ko'rishdan o'zini tiya olmaslik, to'xtata olmaslik jarayonlari kuchayganligini e'tirof etishimiz mumkin.

Hozir yoshlar va gadjetlar o'rtasida muvozanat o'rnatish muhim hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holatda biz farzandlar hamda ularning ota-onalariga quyidagicha tavsiya beramiz:

- Bolalarga texnologiyalardan ortiqcha foydalanishning salbiy ta'siri haqida to'g'ri ma'lumot berish.
- Bolaning boshqa qiziqishlarini aniqlash va ularni rivojlantirishga yordam berish.
- Oilaviy mashg'ulotlarni tashkil etish.
- Gadjetlarga cheklov qo'yish va ularga qat'iy amal qilish.
- Bilim olish resurslarini rag'batlantirish.
- O'z his tuyg'ularini boshqarishga o'rgatish.
- O'quvchilarning ongini buzuvchi, jarohatlovchi axborot ta'siridan himoya qilish, OAV manbalarida shafqatsiz va zo'ravonlikni targ'ib qilinishiga yo'l qo'ymaslikning tashkiliy-huquqiy mexanizmi sifatida ta'lim maskanlarida o'quvchilar orasida oshkoralik, hayrixohlik, bag'rikenglik, tanqidiy-tahliliy mushohadaga asoslangan o'zaro munosabatlar tizimini yo'lga qo'yish maqsadida matbuot kotiblari faoliyatini tashkil qilish;

Shu bilan bir qatorda erkin fikrlarni oshirish, badiiy faoliyat bilan shug'ullanish, o'yin orqali o'rganish, kognitiv rivojlanish, o'qish va yozish orqali o'z bilimlarini kengaytirish, pozitiv munosabat va

motivatsiya berish orqali ham bolalarning qobiliyatini oshirish mumkin. O'ylaymanki, mana shu tavsiyalarga amal qilsak kelajak avlodlarimiz aqlan, ruhan va jismonan kuchli, vatanimiz ajdodlariga munosib avlod bo'lib voyaga etadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yu..P.Lisisin obshestvennoe zdorov'e i zdravooxraneniya uchebnik dlya vuzov M. - 2003g. str. 5-24.
2. E.G'oziyev " Umumiy psihologiya " maruza matni Toshkent-2010 y
3. E. G'oziyev " Ontogenez psihologiyasi " darslik Toshkent - 2014 y
4. "Jaholatga qarshi ma'rifat" o'quv qo'llanmasi. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi nashriyot-matbaa birlashmasi Toshkent – 2021
5. Karimjanova, Y. U. (2023). O 'SMIRLAR HAYOTIDA VERTUALLASHUV SABABLARI VA OMILLARI. *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI*, 3(30), 35-38.
6. Karimjanova, Y. U. (2023). OTA-ONA VA FARZAND MUNOSABATLARIDA PSIXOLOGIK TARBIYA MASALALARI. *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI*, 3(30), 24-27.

Foydalanilgan saytlar:

- sayt: Prezident asarlari arm.sies.uz